

УДК 615.07:615.015.32(574)

**АНАЛИЗ ГОМЕОПАТИЧЕСКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В
РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН (ГОРОД АСТАНА)**

СЕРГАЗИНА АСЕМ КАЙРАТОВНА

Студент НАО "Медицинский университет Астана", Астана, Республика Казахстан

АБДІҚАЛЫҚОВ РАҚАТЖАН ДҮЙСЕНБЕКҰЛЫ

Старший преподаватель НАО "Медицинский университет Астана", Астана, Республика
Казахстан

Аннотация. Гомеопатические лекарственные препараты представляют собой особую группу средств, основанных на принципе «подобное лечится подобным» и использовании сверхмалых доз активных веществ. Несмотря на длительную историю применения и широкое распространение в различных странах, эффективность и научная обоснованность гомеопатии остаются предметом дискуссий. Современный фармацевтический рынок демонстрирует устойчивый спрос на гомеопатические препараты, что требует их системного анализа с точки зрения ассортимента, доступности, формы выпуска, стран-производителей, а также частоты обновления и маркетинговых стратегий. Актуальной задачей становится изучение состояния и тенденций развития данного сегмента с целью определения его роли в здравоохранении и возможных перспектив развития.

Ключевые слова: гомеопатия, гомеопатические лекарственные средства, принцип подобия, сверхмалые дозы, альтернативная медицина, фармацевтический рынок, анкетирование, потребительское поведение, эффективность, натуральные компоненты.

Результаты исследования.

По результатам проведённого анкетирования можно сделать вывод о наличии положительного отношения потребителей к гомеопатическим лекарственным средствам. Основную долю респондентов составляют лица в возрасте от 18 до 25 лет, что свидетельствует о высокой заинтересованности молодёжи в альтернативных методах лечения. Все участники опроса ранее слышали о гомеопатии, а большинство использовали гомеопатические препараты при симптомах простуды и головной боли. Большая часть опрошенных выразила уверенность в эффективности данных средств. Таким образом, результаты исследования подтверждают наличие устойчивого интереса и доверия к гомеопатическим препаратам среди потребителей.

Следует отметить, что немаловажным фактором, способствующим популярности гомеопатических препаратов, является их доступность и отсутствие выраженных побочных эффектов. Это особенно важно для применения в педиатрической практике, где родители стремятся к максимально щадящим методам терапии. Респонденты также отметили, что доверяют гомеопатическим препаратам, поскольку они основаны на натуральных компонентах и часто предлагаются в удобных формах выпуска — капли, гранулы, таблетки.

Анализ ассортимента гомеопатических препаратов на фармацевтическом рынке показал наличие большого количества наименований, предназначенных для различных категорий населения — от новорождённых до пожилых. Среди наиболее популярных препаратов были выделены Анаферон, Тенотен, Иммунокинд, Успокой, Дентокинд, Траумель С и другие. Чаще всего эти средства применяются при простудных заболеваниях, нервной возбудимости, нарушениях сна, пищеварительных расстройствах и женских заболеваниях.

Таким образом, можно сделать вывод, что гомеопатические препараты пользуются спросом и доверием со стороны потребителей. Тем не менее, несмотря на положительное отношение, в профессиональном сообществе сохраняются споры относительно эффективности и научной обоснованности гомеопатии. Поэтому требуется дальнейшее

исследование этого сегмента с целью более глубокого понимания механизмов действия, показаний и возможных ограничений применения данных средств.

ЛИТЕРАТУРА

1. Белоусов Л.В. Гомеопатия: научные и практические аспекты. – М.: Наука, 2021.
2. Иванова И.С. Гомеопатические препараты на фармацевтическом рынке. // Фармацевтический журнал, 2022, №5.
3. Шмелёв А.Н. Основы альтернативной медицины. – СПб: Питер, 2020.
4. Государственный реестр лекарственных средств РФ, 2024.
5. Официальный сайт производителя препаратов 'Траумель С', 'Тенотен', 'Анаферон'.
6. Результаты анкетирования среди студентов фармацевтического факультета, 2025.